

**ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО
РЕГИОНА**

**EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE
COMMUNICATION SKILLS OF BILINGUAL STUDENTS IN RUSSIAN
LANGUAGE LESSONS IN SCHOOLS OF A MULTIETHNIC REGION**

ПОПОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
учитель,
МБОУ СОШ №12 г. Красногорск.

POPOVA ELENA SERGEEVNA,
teacher of Russian language and literature,
MBEI SES No. 12 Krasnogorsk.

В статье авторами рассматривается проблема организации совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых русский язык – неродной. Особо актуальным, по мнению автора исследования, является поиск эффективных технологий совершенствования коммуникативных навыков учащихся-билингвов. Рассмотрены основные группы коммуникативных навыков. Выявлено, что обеспечивает эффективность работы по развитию диалогической речи детей-инофонов. Выделены факторы эффективности работы над художественным текстом. В результате авторами сделан вывод, что гармонизации взаимоотношений учащихся в поликультурной среде способствует обучение их культуре русского диалогического общения, овладение ими необходимыми коммуникативными навыками.

The authors consider the problem of organizing joint education of Russian-speaking children and children for whom Russian is a non-native language. Particularly relevant, according to the author of the study, is the search for effective technologies to improve the communication skills of bilingual students. The main groups of communication skills are considered. It is revealed that it ensures the effectiveness of work on the development of dialogical speech of children with foreign speakers. The factors of the effectiveness of work on a literary text are highlighted. As a result, the authors concluded that the harmonization of student relationships in a multicultural environment is facilitated by teaching them the culture of Russian dialogic communication, mastering the necessary communication skills.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, учащиеся-билингвы, инофоны, иноязычные обучающиеся, технологии преподавания русского языка.

Key words: communication skills, bilingual students, foreign speakers, foreign language learners, Russian language teaching technologies.

Одним из ключевых вопросов методики преподавания русского языка на современном этапе является проблема организации совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых русский язык – неродной. В научной литературе таких детей

принято называть терминами «билингвы», «инофоны», «иноязычные обучающиеся». Процесс обучения их русскому языку существенно затрудняется по объективным причинам: русский язык для большинства из них не только не является родным, но и никогда не был даже языком обучения. Как следствие, уровень владения предметом этой категории обучающихся не соответствует требованиям, предусмотренным государственным образовательным стандартам по русскому языку.

Особенно актуальным, по нашему мнению, становится поиск эффективных технологий совершенствования коммуникативных навыков учащихся-билингвов, поскольку для этих ребят русский язык – не просто школьный предмет. Это рабочий язык, на котором им предстоит получить среднее общее образование, продолжить обучение в средне-специальных или высших учебных заведениях, осуществлять общение в будущей трудовой деятельности.

Общение – это не только процесс обмена информацией между людьми, это наисложнейшая и многогранная деятельность человека, в которой взаимодействие коммуникантов основано на восприятии и понимании друг друга. Партнер по общению – это важный структурный компонент коммуникативной деятельности, успешность которой напрямую зависит от уровня владения участниками коммуникационного процесса коммуникативными навыками.

Под коммуникативными навыками принято понимать способность человека использовать те или иные средства общения для решения коммуникативных задач на основе приобретенных знаний и умений.

Коммуникативные навыки являются составляющими коммуникативной компетенции – способности и реальной готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию на основе усвоенных средств и стратегий речевого общения.

Коммуникативные навыки можно условно подразделить на шесть групп:

1) речевые навыки, непосредственно связанные с процессом овладения речевой деятельностью и речевыми средствами общения (умение грамотно и ясно формулировать свои мысли, осуществлять базовые речевые функции и т.д.);

2) социально-психологические навыки, отвечающие за умение осуществлять речевое взаимодействие, проявлять и удерживать инициативу в процессе коммуникации, мотивировать речевого партнера и пр.;

3) психологические навыки, проявляющиеся в умении преодолевать психологические барьеры, которые неизменно возникают в процессе общения, мобилизоваться на достижение поставленной коммуникативной цели и т.д;

4) навыки использования в общении норм речевого этикета в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией;

5) навыки использования невербальных средств общения адекватно ситуации (интонация, дикция, темп, громкость, смех, жест, мимика, позы, дистанция общения и т.п.);

6) навыки, способствующие умению принимать участие в диалоговом и полилоговом общении.

Процесс языкового образования школьников в условиях поликультурной среды осуществляется на основе принципов обучения русскому языку как неродному, ведущими из которых являются коммуникативно-деятельностный принцип, принцип интегрированного обучения, личностно-ориентированный принцип, принцип сотрудничества.

Коммуникативно-деятельностный принцип обучения языку заключается в формировании у обучающихся способности осуществлять речевую деятельность, соответствующую целевым установкам, используя средства изучаемого языка.

Принцип интегрированного обучения предполагает, что процесс обучения русскому языку будет осуществляться во взаимосвязи лингвистического и речевого развития, что позволяет формировать коммуникативные навыки обучающихся на основе программного материала.

Личностно-ориентированный принцип обучения основан на идее, согласно которой обучающемуся необходимо осознать себя как субъекта общения на изучаемом языке, что невозможно без учета его индивидуальных особенностей, характерных черт, склонностей и интересов.

Немаловажную роль в процессе формирования коммуникативных умений и навыков играет и принцип сотрудничества, благодаря которому дети-билингвы учатся договариваться и приходят к общему решению в совместной деятельности, адекватно оценивать свою и чужую работу, осуществлять рефлексию своих действий.

Таким образом, обозначенные принципы способствуют формированию и совершенствованию коммуникативных навыков учащихся-билингвов, поскольку ориентируют процесс обучения языку на диалогическую форму. Именно технологии обучения, в основе которых находится прежде всего речевое развитие, по нашему мнению, являются самыми продуктивными в решении обозначенной проблемы.

По нашему глубокому убеждению, обучение устной речи должно опережать обучение письменной речи, навыки понимания на слух должны опережать навыки говорения, а навыки чтения – навыки самостоятельного письма.

Считаем, что такой подход к процессу формирования коммуникативно-речевых навыков обучающихся-билингвов позволит охватить разные стороны речевого развития (фонетического, лексического, грамматического), будет способствовать знакомству иноязычных обучающихся с целями и средствами общения, правилами ведения диалога, аргументирования и формулирования вопросов, слушания и использования в речи формул речевого этикета.

Эффективность работы по развитию диалогической речи детей-инофонов обеспечивается включением обучающихся в естественные ситуации общения, которые актуализируют усвоенные школьниками риторические знания, представления и диалогические умения: умения анализировать речевую ситуацию и речевую деятельность собеседника, умения оценивать речевую деятельность и речевое поведение участников общения.

Организовать речевую деятельность школьников, по мнению автора настоящего исследования, возможно посредством использования заданий следующих групп:

- 1) задания, направленные на анализ текста, иллюстративного материала, речевой деятельности одноклассников с последующим заполнением схем, таблиц, алгоритмов;
- 2) задания на осознание детьми-билингвами новых понятий, их существенных признаков;
- 3) задания, направленные на организацию учебного диалога с последующим анализом учащимися собственной речевой деятельности и речевой деятельности собеседника.

Текст – ключевой элемент системы приобщения учащихся к культуре народа, поэтому большинство отечественных педагогов называет его основной дидактической единицей на уроках русского языка. Цель учебных текстов – обогатить речь учащихся и расширить их культурный кругозор. Возможность понимать людей, владеющих разными языками, т.е. инофонов, и носителей русского языка во многом зависит от их способности к восприятию текста. Поэтому текст становится одним из главных средств обучения русскому языку двуязычных учащихся, в том числе в полиэтнической образовательной среде.

При отборе художественных произведений необходимо отдавать предпочтение текстам, имеющим познавательную ценность, знакомящим с особенностями русского мировосприятия, помогающим понять тайны русского характера, развивающим представление о культуре и стране изучаемого языка. Художественный текст, предназначенный для работы с учащимися-билингвами, должен быть для них доступен, синтаксическая структура простой, не перегруженной причастными и деепричастными оборотами, разными видами сложных предложений, осложняющими конструкциями. На уроках русского языка художественные

тексты используются традиционно для выполнения разнообразных грамматических упражнений: фонетических, орфоэпических, орфографических, лексико-грамматических, стилистических. Поэтому такие тексты, безусловно, должны быть насыщены изучаемым лексико-грамматическим материалом.

Вместе с тем педагогу-словеснику не всегда удастся подобрать учебный текст, полностью соответствующий всем вышеперечисленным критериям.

В таких случаях учитель может незначительно адаптировать текст, формально и содержательно упростить художественное произведение. Например, правомерно заменить специальную лексику на общеупотребительной, добавить примечания, включающие в себя перевод новых слов и выражений, упростить сложные синтаксические конструкции и т.д.

Таким образом, применение художественных текстов на уроках русского языка в полиэтническом классе, на наш взгляд, является необходимым решением. Они содействуют комплексному усвоению учащимися новой лексики и фразеологии, отражающей особенности национального самосознания и способы поведения русских людей в неформальном общении. Учащиеся знакомятся с разнообразием лексического и грамматического материала, в то же происходит активизация познавательной деятельности и расширение культурологических знаний. Эффективность работы над художественным текстом главным образом достигается за счет соединения различных факторов:

- 1) соответствия уровню языковой подготовки, возрасту и интересам обучающихся;
- 2) общеупотребительностью языка текста и его незагруженность сложными синтаксическими конструкциями;
- 3) наличием различных языковых заданий, направленных на развитие всех видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения, письма).

В обучении двуязычных учащихся смысловому и структурному анализу текста рассматривается его проблематика, информационные единицы и общая структура, соотношение информативной и связующей частей.

Таким образом, поликультурная среда является характерной особенностью современных общеобразовательных учреждений. В школах стабильно увеличивается число детей-билингвов и детей-инофонов, что создает новые, поликультурные, условия организации образовательного процесса. Это неизбежно приводит к возникновению коммуникативных проблем во взаимоотношениях учащихся.

По мнению автора настоящего исследования, гармонизации взаимоотношений учащихся в поликультурной среде способствует обучение их культуре русского диалогического общения, овладение ими необходимыми коммуникативными навыками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русский язык в полиэтнических классах / М.Б. Багге, М.Г. Белова, М.Р. Илакавичус [и др.]. СПб.: СПб АППО, 2010. 56 с. ISBN 978-5-7434-0445-2.
2. Трунова А.Р. Научно-теоретические подходы к определению навыков коммуникации // Молодой ученый. 2018. № 30 (216). С. 76-79.
3. Ухова Л.В. Русский язык как неродной / Л.В. Ухова, И.В. Шустина, С.И. Моднов; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Ярославский гос. технический ун-т». Ярославль: Ярославский гос. технический ун-т, 2013. 163 с. ISBN 978-5-9914-0296-5.

© Попова Е.С., 2022.